

ILMIY-AMALIY JURNAL

Impact Factor: 5.394

ISSN 2181-0958

DOI 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | JURISPRUDENCE

4 JILD, 1 SON
2023

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Bosh muharrir:
Главный редактор:
Chief Editor:

SALAEV NODIRBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

RUSTAMBEKOV ISLAMBEK
Toshkent davlat yuridik universiteti
O'quv ishlari bo'yicha prorektor,
yuridik fanlari doktori, professor

TAHRIRIY HAY'AT A'ZOLARI | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Mas'ul kotib | Ответственный секретарь | Responsible secretary:

NIYOZOVA SALOMAT
Toshkent davlat yuridik universiteti professori, yuridik fanlari doktori

KARIMOV FARXOD

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori,
dotsent, A. Avloniy nomidagi malaka
oshirish instituti prorektori

BAZAROVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat-protsessual huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

IMOMOV NURILLO

Toshkent davlat yuridik universiteti
Fuqarolik huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori, professor;

XAYRIYEV NODIRJON

O'zbekiston Respublikasi
Jamoat xavfsizligi universiteti
professori, yuridik fanlar doktori, doktori

NE'MATOV JURABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
dotsenti, yuridik fanlari doktori, dotsent.

ISMOILOV SHUXRATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Mehnat huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari doktori;

XABIBULLAYEV DAVLATJON

Toshkent davlat yuridik universiteti Fuqarolik
protsessual va iqtisodiy protsessual huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi, professor;

OCHILOV HASAN

Toshkent davlat yuridik universiteti Jinoyat huquqi,
kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

GAFUROVA NOZIMAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti Xalqaro
huquq va inson huquqlari kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

IBROHIMOV JAMSHID

yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

NARZIYEV OTABEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Xalqaro xususiy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

UZAKOVA GO'ZAL

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ekologiya huquqi kafedrasini mudiri, yuridik
fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MUSAYEV BEKZOD

Toshkent davlat yuridik universiteti
Konstitutsiyaviy huquq kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent;

MURATAYEV SERIKBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Davlat va huquq nazariyasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari nomzodi;

KAMALOVA DILDORA

Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni
muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

YUSUPOV SARDORBEK

Toshkent davlat yuridik universiteti
Ma'muriy va moliya huquqi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

XO'JAYEV SHOXJAXON

Toshkent davlat yuridik universiteti
Intellektual mulk huquqi kafedrasini mudiri,
yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

KURBANOV MA'RUF

Toshkent davlat yuridik universiteti
Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrasini
mudiri, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori;

Page Maker | Верстка | Sahifalovchi: Xurshid Mirzaxmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ibodullaev Saidmuhammad Rahmatullaevich POLITICS AND LAW: PROBLEMS OF INTERACTION.....	5
2. Qilichev Nosirbek Jasur o'g'li YARASHGANLIK MUNOSABATI BILAN MA'MURIY JAVOBGARLIKDAN OZOD QILISH.....	10
3. Тўлқин Саттарович Жуманов ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ УЧУН ПРОФЕССИОНАЛ КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ (ИИВ АКАДЕМИЯСИ МИСОЛИДА).....	15
4. Алишер Абдусалимович Махмудов ПРОКУРАТУРА ТИЗИМИ БОШҚАРУВИДА КОЛЛЕГИАЛ ОРГАНЛАРНИНГ ЎРНИ (ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА МИЛЛИЙ АМАЛИЁТ).....	21
5. Olimova Zarina Bahodirovna KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI.....	27
6. Акрамов Бурхонхўжа Баходирович ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ МУАССАСАЛАРИДА МАҲКУМЛАРНИНГ МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ХУСУСИЙ СЕКТОРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	32
7. Иброҳимова Зулхумор Солих қизи ШАҲВОНИЙ ШИЛҚИМЛИК ҚИЛИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЮРИДИК ТАҲЛИЛИ.....	36

ISSN: 2181-0958
www.tadqiqot.uzOlimova Zarina Baxodirovna
Tadqiqotchi**KIBER HUQUQNING ASOSIY TUSHUNCHALARI, MANBAALARI VA HUQUQ TIZIMIDAGI HUQUQIY MAQOMI** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10372919>**ANNOTASIYA**

Mazkur maqolada kiber huquqga oid ilmiy nazariy bahslar yoritilgan. Shuningdek, mazkur huquq sohasini asosiy manbalari keng o'rganilgan. Maqolada tahlil qilingan ma'lumotlar natijasi sifatida, muallif mazkur sohani yanada ko'proq o'rganish uchun o'z hulosalarini e'lon qiladi.

Kalit so'zlar: kiber huquq, kiber makon, cyber law, internet, mualliflik huquqi, information texnologiyalar, kiber jinoyat.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСТОЧНИКИ И ПРАВОВОЙ СТАТУС КИБЕР ПРАВА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ**АННОТАЦИЯ**

В данной статье освещаются научно-теоретические дебаты о киберправе. Также, широко изучаются основные источники данной области права. По результатам анализа данных в статье, автор публикует свои выводы для дальнейшего изучения данной области.

Ключевые слова: киберправо, киберпространство, интернет, авторское право, информационные технологии, киберпреступность.

MAIN CONCEPTS, SOURCES AND LEGAL STATUS OF CYBER LAW IN THE LEGAL SYSTEM**ANNOTATION**

This article covers scientific theoretical debates on cyber law. Besides, the article widely analyzed the core sources of this field of law. The author gives his detailed conclusions for further studies of this sphere as a result of the article.

Key words: cyber law, cyberspace, internet, copyright, information technology, cyber crime.

Songgi ma'lumotlarga ko'ra, bugung kunda internetdan foydalanuvchilar soni 5.19 milliardni tashkil qiladi va bu son kundan-kunga oshib bormoqda. Internet milliy chegaralarni bosib otuvchi va butun dunyodagi odamlar, korxonalar va tashkilotlarni bog'laydigan global hodisadir. Internetni boshqarish deganda internetni rivojlantirish, foydalanish va boshqarishni tartibga soluvchi mexanizmlar, tamoyillar va siyosatlar tushuniladi. Internet 1960-yillarda bir-biri bilan muloqot qila oladigan kompyuterlar tarmog'i sifatida yaratilgan. Dastlabki kunlarda internetdan asosan davlat idoralari va ilmiy muassasalar foydalanardi. Biroq, internetdan foydalanish kengroq tus olgani sayin, undan foydalanishni tartibga soluvchi tizimga ehtiyoj ortib bormoqda.

Globalashuv va Informatsion texnologiyalar sohasining rivojlanishi kibermakonni erkin foydalanish va maxfiylik (anonimlik)ni saqlash uchun juda ham ishonchsizlantirmoqda. Kiber huquq mazkur jarayonlarni qamrab oluvchi va tartibga soluvchi huquq sohasi sifatida bugungi kunda

maydonga chiqmoqda. Kiber huquq yangi huquq tarmog'i bo'lishiga qaramay ko'z ongimizda jadal rivojlanib borayotganligi taqsimga loyiq. Bugun hech qanday ikkilanishsiz aytalimizki internetdan foydalanishda vujudga keladigan har qanday munosabatlar xalqaro va milliy huquq tizimlar orqali tartibga solinmoqda.

Kiber huquq informatsion texnologiyalar, telekom, elektron tijorat, ma'lumotlarni himoya qilish va anonimlik va shuningdek, shifrlash bilan bog'liq bo'lgan huquqiy munosabatlarni tartibga soladi. Mazkur huquq, ma'lumotlarni himoya qilish, intellektual mulk, internet senzurasini, mualliflik huquqini himoya qilish vainternetda foydalani, dasturiy ta'minot shuningdek dasturiy ta'minot masalalarini qamrab oluvchi Butunjahon o'rgimchak to'ri (WWW) ni keng qamrovli huquqiy jihatlari yigindisidir.

Bugungi kunda kiber huquqi atamasi horijiy adabiyotlarda turli terminlar orqali ifodalaniladi. Hususan, Rossiya qonunchiligida mazkur tushuncha "цифровое право" sifatida talqin etiladi. Bundan tashqari horij adabiyotlarida kiber huquq tushunchasini kiber xavsizlik bilan birga chambarchas bog'lab "Cyber security law", "Cyberspace Law", "Web Law" singari tushunchalardan foydalaniladi. Kibermakondagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquq normalari, mehanizmlar yigindisini izohlashda turli terminlar qo'llanilsada, lekin ayrim xorijiy olimlar hususan hind olimlari Kiber huquqni 3 muhim ternalogiyalar ya'ni informatsion tehnologiyalar huquqi, kiber huquq va kompyuter huquq bilan farqini alohida izohlab o'tishadi.

Information tehnologiyalar huquqi: bu raqamli ma'lumotlarning va ularni qayta ishlash va raqamli ma'lumotlar tarqalishi va software (hisoblash uchun dasturiy ta'minot) boshqarishni huquqiy maqomi va ularni tartibga solishning huquqiy masalalarini qamrab oladi. Shuningdek, mazkur huquq elektron ma'lumotlarni yig'ish qayta ishlar va tarqatish uchun huquqiy asos bilan ta'minlaydi;

Kiber huquq: Butunjahon o'rgimchak to'ri (www) dan foydalanishning huquqiy jihatlari ya'ni internetdan foydalanida qonunga rioya etishni ornatish va ta'minlash qamrab oladi;

Kompyuter huquqi: O'zi ichiga ham Internet huquqi hamda kompyuter tehnologiyalarining va softwarening patent va mualliflik ga oid jihatlari qamrab oladi;

Kiber huquqdagi asosiy tushuncha va tamoyillar internet, kompyuter tarmoqlari va boshqa raqamli tehnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq huquqiy muammolarni tushunish uchun zarurdir. Yurisdiksiya, kiberjinoiyat, onlayn maxfiylik, intellektual mulk, elektron tijorat, tarmoq betarafliigi, raqamli imzolar va kiberxavfsizlik kiberhuquqdagi eng muhim tushuncha va tamoyillardan biridir. Texnologiyalar rivojlanishda davom etar ekan, kiber huquqda yangi tushunchalar va tamoyillar paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emas va butun dunyo hukumatlari internetning o'zgaruvchan manzarasiga moslashish uchun o'z qonunlarini yangilash va qayta ko'rib chiqishda davom etishlari kerak bo'ladi.

Bugungi kunda manbaa va resurslarni tahlil qilish jarayonida kiber huquqqa o'zida quyidagilarni mujassam etishi aniqlandi:

- Internet tarmog'idagi barcha turdagi publikatsiyalarni;
- Internet tarmog'ida erkin fikr bildirish;
- Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash;
- Katta turdagi malumotlar bilan ishlash;
- Ma'lumotlar vositachilari faoliyati;
- Elektron hujjaraylanmasi;
- Blokcheyn va sun'iy intellekt;
- Intellektual mulkni himoya qilish;
- Soliqlar va reklama;
- Forenzika va jinoiy ishlar boyicha himoya;

Nisbatan yangi huquq sohasi sifatida, kiber huquqni qator davlatlarda chuqur o'rganib kelinmoqda. Hususan AQSHdagi Stenford universiteti va Hindistondagi Kiber huquq universitetida bu borada olib borilayotgan tadqiqotlarni misol qilib olish mumkin. ushbu yo'nalishda yetakchilikni Fransiya davlati shuningdek Yevropaning qator davlatlari va ayniqsa Hindiston mazkur huquq sohasini rivojlanishiga salmoqli hissa qoshib kelmoqda.

Kiber huquq birinchi bolib 1986 yilda AQSHda qabul qilingan "Kompyuter firibgarligi va suistemol qilish togrisida" gi akt (Computer Fraud and Abuse Act) bo'lib, ushbu hujjat

kompyuterlarga ruxsatsiz kirishni taqiqlaydi va ushbu qonunni buzganlik uchun jazo darajalari haqida batafsil ma'lumotni o'z ichiga oladi. Kompyuterga oid jinoiy qonunlar paydo bo'lgunga qadar kompyuter jinoyatlari pochta va elektron firibgarlik sifatida jinoiy javobgarlikka tortilgan, ammo amaldagi qonun ko'pincha yetarli bo'lmagan. Nazariy jihatdan mazkur qonun hujjati "kompyuterlarni himoya qilish" ga oid akt sifatida talqin qilinsada, amalda esa mazkur qonun yurisdiksiyasiga internet va uyali aloqadan foydalanish faoliyatlari ham kiradi.

Kiber huquqning eng muhim xalqaro manbalaridan biri 2001-yilda Yevropa Kengashi tomonidan qabul qilingan "Kiberjinoyat to'g'risida"gi Budapesht konventsiyasidir. Budapesht konventsiyasi kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'yicha birinchi xalqaro shartnoma bo'lib, u mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik uchun asos yaratadi. Budapesht konventsiyasi 60 dan ortiq mamlakatlar tomonidan imzolangan va kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning mezonlari sifatida keng e'tirof etiladi.

Muhim xalqaro manbalar qatoriga 2013-yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining (BMT) Bosh Assambleyasining "Raqamli asrda shaxsiy daxlsizlik huquqi to'g'risida"gi rezolyutsiyasidir. Rezolyutsiya raqamli asrda shaxsiy daxlsizlik huquqini himoya qilish muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi va mamlakatlar ushbu huquqni o'zlarining milliy qonunlari va siyosatlarida hurmat qilishlari va himoya qilishlari kerak.

Kibermakonda munosabatlarni tartibga solishda mintaqaviy huquqiy manballar alohida o'rin egallaydi, chunki u internet va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq mintaqaviy muammolarga aniq yechimlarni taqdim etishi mumkin. Kiber huquqning eng muhim mintaqaviy manbalaridan biri Yevropa Ittifoqining (YI) "Ma'lumotlarni himoya qilish" bo'yicha umumiy reglamenti hisoblanadi. Mazkur hujjat 2016-yilda qabul qilingan va 2018-yilda kuchga kirgan. Yevropa Ittifoqida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish uchun asos yaratadi va butun dunyo bo'ylab ma'lumotlarni himoya qilish qonunlari uchun namuna sifatida qo'llaniladi. Kiber huquqning yana bir muhim mintaqaviy manbasi Afrika Ittifoqining (AI) 2014-yilda qabul qilingan "Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish to'g'risida"gi konventsiyasidir. Konventsiyasi Afrikada shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberjinoyatchilikning oldini olish uchun asos yaratadi.

Kibermakonda sodir boluvchi hodisalar va vujudga kelgan munosabatlar mamlakatlarning ichki milliy qonunchiligi bilan tartibga solishda muhim omil sanaladi va aniq yechimlarni taqdim etadi. Kiber huquqning eng muhim milliy manbalaridan biri yuqorida takidlab otilgan AQSHning "Kompyuter firibgarligi va suiiste'mol qilish to'g'risida"gi qonuni hisoblanadi. Ushbu hujjat kiber jinoyatlarni ta'qib qilish uchun asos yaratishi bilan birga keng qamrovli kiber jinoyatlarni, jumladan, xakerlik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash va kompyuter firibgarligini ta'qib qilish uchun foydalaniladi. AQSHda Kiber huquqning yana bir muhim milliy manbasi bu - Axborot texnologiyalari to'g'risidagi qonun bo'lib u 2000-yilda qabul qilingan.

Hindistonda "Axborot texnologiyalari to'g'risida"gi qonun Hindistonda elektron tijoratni tartibga solish, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va kiberjinoyatlarning oldini olish uchun asos yaratadi.

O'zbekiston Respublikasining «Kiberxavfsizlik to'g'risida»gi qonuni 2022 yil 15 aprelda qabul qilindi va joriy yil iyul oyining ikkinchi yarmidan e'tiboran kuchga kirdi. Mazkur qonunning maqsadi — O'zbekiston Respublikasi kibermakonida kiberxavfsizlik sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatli organning vakolatlari, huquq va majburiyatlarini belgilash hamda milliy kiberxavfsizlik sanoatini rag'batlantirish, rivojlantirish uchun huquqiy bazani yaratish: davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari ko'rish, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar tayyorlash, milliy operatsion tizim va dasturiy ta'minotlar yaratish va boshqalardan iboratdir.

Yirik olimlar kiber huquqda asosan xalqaro hususiy huquq va xalqaro ommaviy huquqni kesishuvi ta'kidlab kelishadi, lekin kiber huquq bir qator huquqiy tizimlar bilan ham chambarchas bog'liqligi ko'p bor o'z isbotini topgan.

Kiber-huquq nisbatan yangi huquq sohasi bo'lib, texnologiyaning jadal rivojlanishi va internetdan foydalanishning ko'payishi tufayli paydo bo'lgan. Kiber huquq internet, kompyuter tarmoqlari va boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq huquqiy masalalar bilan

shug'ullanadi. Biroq, kiber huquq alohida huquq sohasi emas va huquqning boshqa turli sohalari bilan kesishadi. Jumladan, Kiber huquq jinoyat huquqi bilan kesishadi, chunki ko'plab kiberjinoyatlar: ma'lumotlarni buzish, identifikatsiyani o'g'irlash va zararli dasturlarni tarqatish kabi kiberjinoyatlar jinoyat qonunchiligiga muvofiq noqonuniy hisoblanadi. Kiber huquq kiber jinoyatlarni ta'qib qilish va huquqbuzarlarni javobgarlikka tortish uchun asos yaratadi.

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi mualliflik huquqi bilan himoyalangan asarlarni nusxalash va tarqatishni osonlashtirdi kiber huquq intellektual mulk huquqlarini, jumladan mualliflik huquqlari, savdo belgilari va patentlarni himoya qilishni asoslantiradi.

Kiber makonda amalga oshirilayotgan ko'plab elektron operatsiyalar shartnomalar bilan tartibga solinadi, shartnomalar esa bitim shartlarini belgilovchi tomonlar o'rtasidagi kelishuvdir. Kiber huquq mazkur onlayn shartnomalarni tartibga solidi.

Internet foydalanuvchilariga shaxsiy ma'lumotlarni to'plash va ishlatish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Onlayn maxfiylik foydalanuvchilarning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi va Barcha davlatlar hukumatlari uni himoya qilish uchun tegishli huquqiy tizim yaratishgan. Kiber huquq onlayn maxfiylikni himoya qilish va shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, foydalanish va saqlashni tartibga solish uchun asos yaratadi.

Kiber huquq shuningdek, xalqaro huquq bilan kesishadi, chunki internet milliy chegaralardan oshib ketadigan global hodisadir. Xalqaro huquq internet bilan bog'liq transmilliy muammolarni hal qilishda foydalaniladi, masalan, kiberjinoyat va ma'lumotlarni himoya qilish bunga misol bo'la oladi.

Kiber huquqni mehnat huquqi bilan ham o'zaro munosabati kuzatiladi, internet va boshqa raqamli texnologiyalardan foydalanish ish beruvchilar va xodimlar uchun yangi muammolarni keltirib chiqardi. Mehnat shartnomalari va siyosatlarini internetdan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish va ma'lumotlarni himoya qilish kabi masalalarni hisobga olishi kerak.

Kibermakon zamonaviy dunyoning iqtisodiy va ijtimoiy shart sharoitini butunlay o'zgartirmoqda. Zamonaviy dunyonda mazkur munosabatlarni tartibga solishda yangi mexanizm yaratilishi kerakligi yoki eskilaridan foydalanish lozimligini muhokama qilib kelinmoqda. Ayrim olimlar mazkur huquq xalqaro hususiy huquq doirasida tartibga solinishi darkorligini, boshqalari esa bu alohida o'zining mexanizmlariga ega huquqiy tizim sifatida shakllanishi tarafdori.

Hususan, M.V. Majorina o'zining “Цифровые платформы и международное частное право, или Есть ли будущее у киберправа” nomli ilmiy izlanishida kiber huquq o'ziga hos unikal huquq tizimi emas, shu kungacha tarixda huddi shunday huquqiy fenomen kuzatilganligini takidlaydi. Kibermakondagi munosabatlarni tartibga solishda xalqaro hususiy huquq qo'l kelishini bir nechta argumentlar bilan izohlaydi.

Shuningdek, И.П.Рустамбеков va С.С.Гулямовлар “Международное частное право в киберпространстве (коллизийное кибер право) nomli ilmiy maqolada kibermakon tartibga solishda xalqaro hususiy huquqning ahamiyatini keng oritib beradilar.

Bu yondashuvlardan amerikalik yurist J. Ambrogi ham qo'llab quvvatlaydi. U 2000 yillar boshida “internet o'zining huquq sohasini vujudga keltirdi ya'ni “Internet huquqini. Bu jadal rivojlanayotgan, moslashuvchan va hali to'liq o'rganilmagan amaliy soha bo'lib, hali yetarlicha tartibga soluvchi tizimlari o'rganilmagan. Aslida bu turli huquq sohalari jumlada, intellektual huquq, fuqarolik, jinoyat va xalqaro savdo va kolliziya huquqining nazariya va amaliyotning qorishmasidan hosil bo'lganligini” yozadi.

Rosssiyalik professor Albert Tumakov “ internet huquqi yoki kiber huquqni huquqning Alohida tarmogi sifatida qabul qilishga ertaligini, hali bu sohada etarlicha kelishuvga erishilmaganini takidlab o'tadi.

Zamonaviy yuristlar boshqa huquq tarmoqlaridan farqli ravishda kiber huquqni aniq, barqaror va ishonchli va turli sohalardagi tamoyil va qoidalarni o'z ichiga oladiga tarmoq sifatida tan olishga qarshi skeptik qarashlari mavjud.

Yuqoridagi fikrlardan farqli o'laroq, advokat Xlebnikov kiber huquqni huquqning alohida sohasi sifatida ko'rib chiqishni taklif etadi. Shuningdek, Rus olimi M. A. Rojkova o'zining (Является ли цифровое право отраслью права и ожидать ли появления цифрового кодекса?) tadqiqotida kiber huquqni (цифровое право) huquqning mustaqil sohasi hisoblanmasligini o'zini

argumeentlari bilan isbotlaydi. Lekin u ushbu huquqni qonunchilikni alohida tizimi sifatida ta;riflaydi.

Raqamli aktivlarni himoya qilish, kiberjinoyatlarning oldini olish, onlayn faoliyatni tartibga solish, elektron tijorat va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlash va huquqiy himoya vositalarini taqdim etgani uchun kiber huquq raqamli asrimizda muhim ahamiyatga ega. Bu raqamli sohada huquqiy tartib va xavfsizlikni o'rnatishda, o'zaro bog'langan dunyoda ham shaxslarni, ham tashkilotlarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur soha yanada chuqur organishni va chuqur tahlillarni talab qiladi.

Yuqoridagi ma'lumotlarni inobatga olib biz quyidagi takliflarni ayta olamiz:

- Uning huquq tizimlari ichida huquqiy maqomini mustahkamlshga yonaltirilgan chuqur ilmiy ishalar olib borilishi;
- Kibermakondagi huquqiy munosabatlarni tartibga solishga qaratilgan xalqaro Konvensiya va Hujjatlarni ratifikatsiya qilish;
- Ushbu sohadagi xalqaro hujjatlarni milliy qonunchilikga implementatsiya qilish orqali mavjud qonunchilikni yanada takomillashtirish;
- Kiber huquqga oid klinikalar tashkil qilinishi;
- Oliy ma'lumotli yuristlarni ushbu sohada bilimlarini oshirishda kurslar tashkil etish;

Foydalanilgan adabiyotlar royhati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi
4. Jatin Patil, BA LL.B, School of Law, NMIMS, Hyderabad. CYBER LAWS IN INDIA: AN OVERVIEW. Indian Journal of Law and Legal Research Volume IV Issue I | ISSN: 2582-8878
5. M.I.Inozemtsov, A.V. Nektov. Zarubejniye dissertatsii po sifravomu pravu: statisticheskiy I bibliograficheskiy obzor
6. Varma, Corey (January 3, 2015). "What is the Computer Fraud and Abuse Act". CoreyCarma.com. Retrieved June 10, 2015.
7. Turdaliyev M.P. Правовой понятия и сущности цифровое право в практике узбекистан и россия. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences.
8. Ambrogi, Robert J. The Essential Guide to the Best (and Worst) Legal Sites on the Web. 2th edn. N.Y.: ALM Publishing, 2004. P. 139 (Chapter 12).
9. DiGiacomo John. Internet Law: Everything You Need To Know. June 7, 2019.
10. <https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/#:~:text=Worldwide%20digital%20population%202023&text=As%20of%20July%202023%2C%20there,percent%20of%20the%20global%20population.>
11. <https://roskomsvoboda.org/cards/card/cyberlaw-school/>
12. https://www.rapsinews.ru/digital_law_news/20221202/308530284.html
13. <https://revisionlegal.com/internet-law/internet-law-everything-you-need-to-know>
14. <https://rozhkova.com/pdf/2020-4.pdf>
15. <https://lexrussica.msal.ru/jour/article/viewFile/675/674>
16. <https://www.studocu.com/en-us/document/prince-georges-community-college/cyber-law/sources-of-cyber-law-international-regional-and-national-notes/51775732>
17. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act

ISSN 2181-0958

Doi Journal 10.26739/2181-0958

YURISPRUDENSIYA

4 ЖИЛД, 1 СОН

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ТОМ 4, НОМЕР 1

JURISPRUDENCE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000